

TİRİLYE H. IOANNES TEOLOGOS KİLİSESİ (DÜNDAR EVİ) KORUMA ÖNERİSİ; GELECEĞE YÖNELİK YENİLİKÇİ BİR RESTORASYON YAKLAŞIMI

Mehmet Fatih AYDIN,
İhsaniye Barbaros Cd. No:17 A, Nilüfer/Bursa, Türkiye
fatihmim@gmail.com

ÖZET

Tirilye'de bulunan ve çatı örtüsü ile duvarlarının belli bir kottan üst kısmı yıkılmış olan H. Ioannes Teologos Kilisesi, tarihsel değeri ile bölgenin önemli bir mimari unsuru olma niteliğini sürdürmektedir. Ancak, artık cemaatinin bulunmaması nedeniyle geleneksel kilise fonksiyonunu yerine getiremeyen bu yapının, geleceğe taşınması için yenilikçi bir koruma yaklaşımı geliştirilmiştir. Koruma önerisinde, duvarların mevcut durumunu koruyarak, onlara fiziksel olarak temas etmeyen çelik taşıyıcı ve cam malzemeden oluşan ikinci bir yapı, kilisenin içine yerleştirilmiştir. Yeni yapı ile mevcut duvarlar arasında bırakılan küçük boşluk hem yapının tarihi kimliğine saygı hem de modern mimarının geleceğe dair öngörülerine bir gönderme niteliği taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, H. Ioannes Teologos Kilisesi'nin, Tirilye halkının da katılımı ile fiziksel şartlarının iyileştirilmesi, denetlenebilir ve şeffaf uygulamalarla tekrar gündelik yaşamın bir parçası haline gelebilmesi ve en önemlisi, yapı ile ilgili farkındalığın artırılarak korunması ve gelecek nesillere özgün değerleri zarar görmeden aktarılabilmesidir.

Anahtar kelimeler: Tirilye, Kilise, Restorasyon, Konservasyon, Çağdaş Teknik

ABSTRACT

The H. Ioannes Theologos Church, located in Tirilye and characterized by its partially collapsed roof covering and upper sections of its walls, continues to maintain its significance as an important architectural element of the region due to its historical value. However, as the building no longer serves its traditional church function due to the absence of a congregation, an innovative conservation approach has been developed to ensure its preservation for future generations. The conservation proposal involves introducing a secondary structure, composed of steel supports and glass materials, within the church, designed to avoid direct physical contact with the existing walls while preserving their current state. The small gap intentionally left between the new structure and the historic walls reflects both respect for the building's historical identity and a nod to modern architecture's forward-looking perspective.

The primary aim of this study is to enhance the physical conditions of the H. Ioannes Theologos Church, with the participation of the local community in Tirilye, and reintegrate it into daily life through transparent and controllable interventions. Most importantly, it seeks to raise awareness about the structure, ensuring its preservation and the transmission of its authentic values to future generations without compromising its integrity.

Keywords: Tirilye, Church, Restoration, Conservation, Contemporary Technique

1. GİRİŞ

Antik Çağ'dan itibaren önemli bir yerleşim yeri olan Bursa, Orhan Gazi tarafından Osmanlı Beyliği'nin merkezi haline getirilinceye kadar Bizans İmparatorluğu'na bağlı bir kentti. Yerleşimin başladığı ilk çağlarda itibaren zaten önemli bir mimari mirasa sahip olan Bursa, Osmanlı Dönemi'nde de bu yapılara ilaveten inşa edilen yeni yapılarla, bu alandaki önemini artırmıştır. Bursa'nın Osmanlı tarafından fethi sonrasında, Ortodoks Rumların önemli bir bölümü hem kent merkezinde hem de günümüzde Bursa'ya bağlı ilçe ve köyler olan Bursa çevresindeki daha küçük yerleşimlerde yaşamlarını sürdürmeye devam ettiler. İstanbul'un 1453'te fethi sonrasında, Osmanlı İmparatorluğu'nda gayrimüslimlere tanınan hakların yanı sıra, getirilmiş bazı kısıtlamalar ve kurallar da ortaya konmuştur. Bu kısıtlamaların getirildiği alanlardan biri de Hıristiyanların kilise inşa etmeleri ile ilgilidir (Şenyurt, 2002: 5-6). İstanbul dışında, Osmanlı toprağı haline gelmiş olan Anadolu ve Rumeli'nin diğer bölgelerinde de, yeni kiliselerin yapımı uzunca bir süre mümkün olmamıştır. Bir kilisenin onarımı ve özel durumlarda yeni bir kilisenin inşası, verilecek izne bağlı olarak, yönetimin belirlediği kurallar çerçevesinde gerçekleştirilmiştir (Karaca, 1992: 1-25). Ayrıca 18. yüzyılda Ruslarla imzalanan Küçük Kaynarca (1774) ve Aynalı Kavak (1779) Antlaşmaları sonrasında gayrimüslimler, bazı yeni haklara kavuşmuştur. Bu haklar, Tanzimat ve Islahat Fermanları ile daha da genişletilmiştir (Pekak, 2009: 207). Padişah III. Selim Dönemi ile birlikte merkezi idare aracılığıyla ekonomik, askeri, mimari ve eğitim alanlarında ortaya çıkan batılılaşma girişimleri, 19. yüzyılda Müslüman ve gayrimüslim tebaaya eşit haklar verilmesini ön gören, 3 Kasım 1839 tarihli Tanzimat Fermanı ile toplumsal alanda yeni bir dönem başlatmıştır. Bu dönemde, askeri ve siyasi düzen ile sosyal hayatta pek çok değişiklik yaşanmıştır (Bozkurt, 1996: 49). Tanzimat Fermanı'nın sonuçları, 18 Şubat 1856 tarihli Islahat Fermanı ile pekiştirilmiştir. Islahat Fermanı, hastane, mezarlık, okul, kilise gibi sosyal ve dini yapıların onarımlarını da kolaylaştırıyordu (Bozkurt, 1996:56). Buna göre, gayrimüslimlere ait dini işlevdeki binaların tadilat ve restorasyonları için padişahın izin alınması şartı kaldırılıyor, yeniden yapımı söz konusu olan yapılar için ise Babiali onayının yeterli olması karara bağlanıyordu. Bu bağlamda, Tanzimat ve Islahat Fermanları sonrasında Bursa'da yaşayan Rum Ortodokslar da aldıkları izinlerle, Bizans Dönemi'nden kalan yapılara ek olarak, mevcut kiliselerin yangın veya deprem gibi felaketler sonucunda önemli oranda hasarlı oluşları ya da nüfus artışı gibi sebeplerle ihtiyaç duydukları yeni kilise yapılarını inşa etmeye devam ettiler. Ancak, Lozan Barış Antlaşması'na ek olarak yapılan Mübadele Antlaşması (Bozdağlıoğlu, 2014: 9-32) sonrasında, bu yapıların büyük çoğunluğu cemaatlerini kaybettiler. H. Ioannes Teologos Kilisesi de, bu antlaşma sonrasında cemaatini yitiren kiliselerden biridir.

2. YAPININ TANIMI

Kilise; kapalı Yunan haçı plan şemasına sahip, üç nefli, galeri ve narteks bölümleri de bulunan bir ibadet yapısıdır. Bursa kent merkezi ve günümüzde idari olarak Bursa'ya bağlı daha küçük yerleşimlerde, aynı dönemde inşa edilmiş ve benzer niteliklere sahip başka Rum Ortodoks kiliseleri de bulunmaktadır. Bu yapıların bilinenlerinin bir kısmı; Karacabey Çamlıca Köyü H. Georgios Kilisesi, Karacabey-Uluabat Michael Archestrategos Kilisesi (Yıldız, 2014), Mudanya Aydınpınar H. Apostoloi Kilisesi, Karacabey Harmanlı Köyü H. Theodoros Kilisesi, Nilüfer Gölyazı H. Georgios Kilisesi, Osmangazi-Demirtaş Koimesis Tes Theotokos Kilisesi, Bursa Osmangazi İsmetiye Köyü Mikhael Taxiarches Kilisesi, Mudanya-Tirilye Ayios Vasileios Kilisesi, Nilüfer Özlüce Aya Yorgi Kilisesi, Karacabey Eski Karaağaç Köyü Mikhael Archangelos Kilisesi, Mudanya Dereköy Aya Paraskevi Kilisesi (Aydın, 2019), Osmangazi İlçesi Muradiye-Agion Apostolon Kilisesi (Kayabaşı Kilisesi),

Gemlik Kurşunlu Başmelekler (H. Taxiarchoi) Kilisesi (Özkılavuz, 2018), Karacabey Karakoca Köyü Zoodochos Peges Kilisesi'dir. Bursa kent merkezi ve günümüzde idari olarak Bursa'ya bağlı daha küçük yerleşimlerde yer alan ve yukarıda isimleri sıralanmış olan 19. yüzyılda inşa edilmiş kiliseler, üç farklı plan biçimlenişine sahiptir. Bu yapılardan ikisi tek nefli, ikisi kapalı Yunan haçı plan şemasına sahip olup diğer yapılar ise üç nefli plan şemasında inşa edilmişlerdir. Diğer yapılara göre daha küçük boyutlara sahip olan tek nefli plan şemasına sahip kiliselerde narteks ve galeri katı bulunmazken, yapıdaki mekânsal ayrımı oluşturan yegâne yapı ögesi mermer basamaklarla naostan ayrılan bema bölümüdür. Bu yapıların tümünde mutlaka yarım daire biçiminde apsis bulunurken, az sayıda yapı da üç apsise sahiptir. Bizans kiliselerinin doğu bölümünde yer alan protesis ve diokonikon birimleri bu yapılarda bulunmazken, apside ve bemada yer alan nişlerin bu işlevi yerine getirdiği değerlendirilmiştir (Aydın, 2024: 422). H. Ioannes Teologos Kilisesi, yukarıda sayılan tüm yapılardan farklı olarak protesis ve diokonikon birimlerine benzer mekanlara sahip olması ile plan şeması olarak diğer kiliselerden ayrışır.

2.1. YAPININ TARİHÇESİ VE MEVCUT DURUMUNUN MİMARİ ÖZELLİKLERİ

Yapım tarihi kesin olarak bilinmeyen kilisenin 19. yüzyıl içerisinde inşa edildiği değerlendirilmektedir. Kilisenin bir kısmı bodrum katı ile narteks ve galeri katlarının olduğu yapıdaki izlerden anlaşılmaktadır (Şekil 4). Mübadele Antlaşması (1923) (Bozdağlıoğlu, 2014: 9-32) sonrasında, tam olarak bilinmeyen bir tarihte şahıs mülkü haline gelen yapının batıda yer alan narteks ve galeri bölümüne üç katlı bir konut yapısı yerleştirilmiştir. Bu bölüm, özgün olmayan ahşap yatay taşıyıcı elemanlarla düşeyde bölünerek zemin, 1. ve 2. katlardan oluşan 3 katlı bir konuta dönüştürülmüştür. Özgün çatı örtüsü yıkılmış olan yapıdaki konut olarak işlevlendirilmiş bu kısım, beşik çatı ile yeniden kapatılmıştır. Kilise Bursa ili Mudanya ilçesi Tirilye Mahallesi 2164/1 Parselde bulunmaktadır (Şekil 1-2-3). Yapı, doğu-batı doğrultusunda eğimli bir arazi üzerine inşa edilmiş olup, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 11/03/1983 tarihli ve 14790 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiştir.

Şekil 1. Tirilye'nin Konumu (Yazar tarafından düzenlenmiştir) (Parsel sorgu, 2025)

Şekil 2. H. Ioannes Teologos Kilisesi Konumu (Parsel sorgu, 2025)

Yapının naos bölümü de muhdes duvarlarla ahır ve depo olarak kullanılan kısımlara ayrılmıştır. Kilisede bema ve apsis bölümü ile apsis içinde yer alan nişler bulunmaktadır. Ancak, naos ve bema arasında olması gereken kot farkı algılanamamaktadır. Özgün döşeme kaplamasına ait bir iz de kalmamıştır (Şekil 5-6-7) (Resim 1). Kilisenin özgün durumunda naos üzerinde olması gereken kubbeyi taşıyan ve aynı zamanda nefleri birbirinden ayıran sütunlardan da iz yoktur.

Yapı; doğu–batı doğrultusunda eğimli bir araziye oturmuş, bu eğim kullanılarak kısmi bir bodrum kat oluşturulmuştur. Bu kısmi bodrum kat iki mekândan oluşmaktadır. Zemini toprak olup, duvarları sıvasız ve almaşık dokudadır. Giriş birimi tavanı volta döşeme, iç oda tavanı ahşap kaplamadır. Kilisenin narteks ve galeri bölümlerine sonradan inşa edilmiş olan muhdes konut yapısının duvarları ahşap taşıyıcılı ve harman tuğla dolguludur. Aslında bu yapı da inşa edildiği dönemin malzeme ve yapım tekniği özelliklerini yansıtan bir sivil mimarlık örneği özelliğindedir. Ancak, bu konutun nitelikli dönem eki olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu muhdes ek yapılırken, muhtemelen yapının galeri döşemesi de yok edilmiş olduğundan, günümüzde galeri katına dair bir ize de rastlanamamaktadır (Resim 2-3-4-5).

Resim 2. Narteksin Bulunduğu Bölümdeki Konut (Yazarın kişisel arşivi, 2012)	Resim 3. Naostan Güney Yönüne Bakış (Yazarın kişisel arşivi, 2012)
Resim 4. Narteksin Bulunduğu Bölümdeki Konutun İçinden Görünüm (Yazarın kişisel arşivi, 2012)	Resim 5. Narteksin Bulunduğu Bölümdeki Konutun 1. Katında Gömme Dolaplar ve Ocaklık. (Yazarın kişisel arşivi, 2012)

Yapının doğu cephesinde, iç kısımda yarım daire şeklinde tasarlanan apsis ve postoforium hücreleri dışarıdan fark edilememektedir. Apsisin bulunduğu doğu cephesinin orta aksında, alt kotta yarım daire kemerli bodrum kat girişi yer alır. Giriş kapısı çift kanatlı ve demirden yapılmış olup, üstte mermer lentosu vardır. Cephenin üst kotta bir bölümü yıkılmıştır. Sıvasız ve düzensiz almaşık doku ile örülmüş olan cephede yer yer devşirme elemanlar görülmektedir (Resim 6-Şekil 8). Yapıya girişin bulunduğu batı cephesi ise, özgün yüksekliğini korumuş tek cephedir. Düzensiz almaşık dokuda örülmüş olan bu cephede de yer yer devşirme parçalar görülmektedir. Cephe sıvasızdır. Orta aksta

yuvarlak kemerli, iki kanatlı ahşap giriş kapısı yer alır. Kapının iki yanında söve olarak ve üzerinde taç biçiminde mermer kullanılmıştır. Cephede yer alan her üç katın pencereleri de farklı form ve ebatta olup, simetrik yerleştirilmiştir. Cephe; tuğla silmelerle süslenmiş, çatı kotunda orta aksta yarım daire formda bitirilmiştir (Resim 7-Şekil 9).

Resim 6. Doğu Cephesi	Şekil 8. Rölöve Doğu Cephesi
Resim 7. Batı Cephesi	Şekil 9. Rölöve Batı Cephesi

Düzensiz almaşık dokuda örülmüş olan güney cephede de yer yer devşirme parçalar görülmektedir. Sivasız olan cephenin batı bölümü (narteks) yüksekliğini korumuş, naos ve apsis bölümlerine tekabül eden kısımlar büyük oranda yıkılmıştır. Bu cephede; farklı ebat ve düzende yerleşmiş pencereler mevcuttur. Cephe, tuğla silmelerle süslenmiştir (Resim 8-Şekil 10). Kuzey ve güney cephelerde, narteksle naosun birleştiği hatta yarım daire şeklinde dışa taşan muhtemel merdiven kuleleri göze çarpmaktadır. Kuzey cephede mermer söve ve lentoları olan bir kapı daha vardır. Her iki cephede de kemerli pencereler görülmektedir. Ancak bu cephelerin üst kısmı büyük ölçüde yıkılmıştır. Güney cephesinde olduğu gibi, yapının doğu-batı doğrultusunda eğimli bir araziye oturması sebebiyle kuzey cephesi zemini de eğimlidir. Düzensiz almaşık dokuda örülmüş olan cephede, diğer cephelerde olduğu gibi yer yer devşirme mermer parçalar görülür. Cephenin batı bölümü (narteks) yüksekliğini korumuş, naos ve apsis bölümlerinin cepheleri büyük oranda

yıkılmıştır. Naostan açılan bir pencere kapıya dönüştürülmüştür. Narteksin bu cephesinde; yarım daire kemer formunda mermer lento ve söveleri bulunan, sonradan kapatılmış bir kapı mevcuttur. Cephede farklı ebat ve düzende yerleşmiş pencereler yer alır. Cephe tuğla silmelerle zenginleştirilmiştir (Resim 9-Şekil 11).

A photograph showing the south facade of a brick building. The facade is made of red brick and features several windows of varying sizes. A red tractor is parked in front of the building.	A 3D architectural reconstruction of the south facade of the building. The drawing shows the brickwork, window openings, and the overall structure of the facade.
Resim 8. Güney Cephesi (Yazarın kişisel arşivi, 2012)	Şekil 10. Rölöve Güney Cephesi (Yazarın kişisel arşivi, 2012)
A photograph showing the north facade of a brick building. The facade is made of red brick and features several windows. A blue tractor is parked in front of the building.	A 3D architectural reconstruction of the north facade of the building. The drawing shows the brickwork, window openings, and the overall structure of the facade.
Resim 9. Kuzey Cephesi (Yazarın kişisel arşivi, 2012)	Şekil 11. Rölöve Kuzey Cephesi (Yazarın kişisel arşivi, 2012)

Yığma kâgir yapım tekniğinde inşa edilmiş olan kilisenin beden duvarları harman tuğla ile örülmüştür ve tek tabakalı olup, ortalama 75 cm. kalınlığındadır. Batıdaki muhdes yapıya ait ara kat döşemeleri ahşap, duvarları da ahşap taşıyıcılı ve tuğla dolguludur. Bodrum kat üst döşemesi volta döşemedir. Demir kirişler arasında tuğlalar kemer şeklinde örülmüştür. Kirişler beden duvarlarına oturmaktadır. Yapının özgün üst örtüsü tamamen yıkılmış olup, batıdaki bölümü (narteks) 3 katlı olan ve yapının içine sonradan inşa edilmiş bulunan muhdes konutun üzeri ahşap beşik çatı ile örtülmüştür. Muhdes duvarların üzerlerinde, sıva, boya, ahşap, kontrplak kaplamalar, zeminde ise özgün olmayan şap gibi niteliksiz kaplamalar mevcuttur.

3. H. IOANNES THEOLOGOS KİLİSESİ KORUMA ÖNERİSİ

Kilisenin, cemaatinin bulunmaması sebebiyle geleneksel kilise işlevini artık yerine getirememesi, yapının korunması ve geleceğe taşınabilmesi için yenilikçi bir restorasyon yaklaşımını gerekli kılmıştır. Bu koruma önerisinde, kilisenin içine spider system olarak da bilinen çelik çerçeve ve cam malzemelerden oluşan ikinci bir yapı eklenmiş, bu yapı mevcut duvarlarla fiziksel olarak temas etmeyecek şekilde tasarlanmıştır. Yeni yapı ile kilisenin beden duvarları arasında bırakılan küçük boşluk, hem yapının tarihî kimliğine duyulan saygıyı hem de modern mimarinin ileriye dönük vizyonunu sembolize etmektedir. Yapının mevcut bodrum katında ise, naos kotunda oluşturulan mekânın kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere ıslak hacim planlanmıştır (Şekil 12). Naos kotunda oluşturulan mekân tiyatro, sinema, konferans ve sergi gibi etkinlikler için kullanılabilir niteliktedir (Şekil 13).

Ancak öncelikle mevcut yapı kalıntılarının tüm muhdes eklerden arındırılması, çimento bazlı sıva ve harçlardan temizlenmesi, beden duvarlarının açıkta kalmış olan en üst kotuna gerektiğinde sökülebilir, kireç bağlayıcılı harç kullanılarak yapılmış bir üst kaplama (capping) ile koruma tabakası uygulanması gerekmektedir. Yeni inşa edilecek olan sistemin üzeri yalıtım detayları ile birlikte %3 eğimli, çelik taşıyıcılı metal bir çatı ile örtülecektir. Çatı örtüsünün saçaklarının mevcut özgün beden duvarlarının üzerine taşarak onları ikincil bir koruma katmanı altına alması da önemlidir (Şekil 14-15).

Beden duvarları mevcut yükseklikleri ile dondurularak korunacak, yapıya dıştan bakıldığında arka planda çelik ve cam malzemeden inşa edilmiş olan şeffaf yeni yapı algılanacaktır (Şekil 16-17-18-19).

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Uluslararası Anıtlar ve Sittler Konseyi (ICOMOS) tüzükleri, tarihi değeri bulunan yapıların korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çeşitli ilkeler belirlemiştir ve bu ilkeleri dünya çapında düzenlemiş olduğu toplantı ve konferanslarla ilan etmiştir. Bu koruma projesi, aşağıdaki ICOMOS prensipleri ile doğrudan uyum içindedir. Venedik Tüzüğü'nün (ICOMOS, 1964) 7. Maddesi; "koruma müdahaleleri, mevcut yapıyı tamamlayıcı ve çağdaş bir katkıyı ifade edecek şekilde tasarlanmalıdır. Çelik ve cam malzeme kullanımı, çağdaş mimarinin teknik olanaklarını yansıtırken, yapının orijinal özelliklerini vurgulamaktadır." ifadelerini içerir. Bu kapsamda, çelik ve cam malzeme kullanılarak hem yapının tarihsel kimliğine saygı gösterilmiş, hem de kilisenin modern çözümlerle geleceğe taşınması hedeflenmiştir. Atina Tüzüğü (ICOMOS, 1931) ise; geleneksel yapılar üzerindeki müdahalelerin belgelenmesi, özgünlüğün korunması ve müdahale gerekçelerinin açıklanması prensiplerine dikkat çekmektedir. Bu çerçevede, önerilen çelik ve cam yapı, kilisenin mevcut fiziksel durumunu ön plana çıkarmakta ve özgün duvarlarla fiziksel temas kurmadan yapıya saygılı bir şekilde konumlandırılmaktadır. Carta del Restauro (ICOMOS, 1972), koruma sürecinde, yeni eklerin geleneksel yapının estetik ve yapısal değerlerine zarar vermemesi gerektiğine vurgu yapmaktadır. Bu bağlamda, önerilen ek, özgün malzemeye doğrudan müdahale etmeden, hafif ve geçirgen bir yapı kullanarak geleneksel dokuyu ön plana çıkarmaktadır. Amsterdam Bildirgesi (ICOMOS, 1975); tarihi değere sahip yapıların yeni işlevlerle yaşatılabileceği, ancak bu süreçte yapıların özgünlüğüne ve mimari bütünlüğüne zarar verilmemesi gerektiğini belirtir. Bu önerideki çağdaş ek, kilisenin mekânsal kimliğine zarar vermeden, kontrollü bir biçimde yeniden işlevlendirme sürecini desteklemektedir. Washington Tüzüğü (ICOMOS, 1987) ise, geleneksel yapılar ve ek arasındaki uyumun, çağdaş ancak saygılı bir tasarım anlayışıyla oluşturulması gerektiğini ifade eder. Önerilen ek, malzeme seçiminde kontrast yaratarak özgün yapının okunabilirliğini artırmakta ve modern tasarım diliyle tarihi doku arasında bağlantı kurmaktadır. 1979 yılında onaylanan ve 2013 yılında revize edilen Burra Tüzüğü'nün 15.3. Maddesi ise; "Koruma için yapılan müdahaleler, mevcut yapıya saygılı olmalı ve onun okunabilirliğini bozmamalıdır." şeklinde bir prensip ortaya koyar (ICOMOS, 1979). Bu koruma önerisinde duvarlara fiziksel olarak müdahale edilmemesi, yapının özgün formunun, malzeme ve yapım tekniğinin korunmasına özen gösterilmiş olması, yukarıda sözü edilen prensibe uygun bir müdahale yönteminin seçildiğinin göstergesidir. 1994 yılında onaylanan Nara Özgünlük Belgesi'nin 5. Maddesi; "Koruma çabaları, her yapının benzersiz kimliğini ve kültürel anlamını korumayı amaçlamalıdır." şeklindedir (ICOMOS, 1994).

Yukarıdaki uluslararası ilkeler doğrultusunda önerilen çelik ve cam ek, malzeme ve yapım tekniği bağlamında hafif, geçirgen ve özgün duvarlarla fiziksel olarak temas etmeyen bir niteliktedir. Çağdaş ekin tasarım prensibi, geleneksel yapı ile çağdaş ek arasındaki dengeyi sağlayan bir biçimde, mimari formu uyumlu ve bütünlük arz eden bir tasarım anlayışının göstergesidir. Camın şeffaflığı ve çeliğin en az seviyede müdahaleye olanak veren strüktürel bir malzeme oluşu, geleneksel yapının okunabilirliğinin korunması anlamında tasarımı öne çıkarmaktadır. Çağdaş yapı iç mekânda aydınlık bir atmosfer yaratarak, yapının hacimsel etkisini güçlendirmektedir. Ayrıca tasarımın, yeni ve eski arasındaki ayrımı net bir biçimde tanımlaması, ancak bu ayrımı aşırı vurgulamadan, korumada yapının özgün kimliğine saygı gösterilmesi ilkesini karşılamaktadır.

Benzer tasarımlar Avrupa'daki bazı geleneksel yapılarda da başarılı şekilde uygulanmıştır. Örneğin 2002 yılında Libeskind tarafından 1912 tarihli Ontario kraliyet Müze binasına eklenen galeri ile dekonstrüktif bir yapı inşa edilmiş ve zıtlık ilkesi oluşturulmuştur. Yapı malzeme, oran ve yapım tekniği açısından var olan bina ile tamamen zıt bir görünümde. Karşıt yönelimde en sık tercih edilen cam ve çelik kullanılarak çağımızın malzemesi ve yapım tekniği ifade edilmiştir (Kayan, 2020: 42) (Koolhaas vd., 1995: 432-439). İskoçya'da Aberdeen Tiyatrosu (e-architect.com), Amsterdam'da Stedelijk Müzesi ve Ek Yapısı (stedelijk.nl), İspanya'da Casa Sabugo (Kayan, 2020: 54), Almanya'da Hamburg Ticaret Odası (mimdap.org), Londra'da Darwin Doğa Tarihi Müzesi Ek Yapısı (mimarlikdergisi.com) ve Almanya'da Halle Moritzburg Müzesi (archdaily.com) de önemli örneklerdendir.

Sonuç olarak bu öneri; yapının tarihsel dokusuna müdahaleden kaçınılarak, kimliğini ve özgünlüğünü öne çıkarmaktadır. Tüm bu ilkeler doğrultusunda, İoannes Teologos Kilisesi için geliştirilen bu koruma önerisi, geleneksel yapıların yeniden anlamlandırılması ve geleceğe taşınması için yenilikçi bir model sunmaktadır. Projede kullanılması önerilen çelik ve cam yapı elemanları, modern mimarinin teknik olanaklarını ve estetik anlayışını temsil ederken, özgün kalıntıları koruma altına alarak geçmiş ile gelecek arasında bir köprü kurmaktadır. Aynı zamanda, özgün fonksiyonunu kaybetmiş olan bu yapının yeni bir işlev kazanması ile toplumsal yaşama yeniden dahil edilmesi hedeflenmiştir. Bu çalışma; tarihi değerlerin korunmasına, modern malzemelerin yaratıcı kullanımına ve yapının yeni fonksiyonlar ile geleceğe taşınmasına örnek teşkil edecektir.

REFERANSLAR

- Aberdeen Tiyatrosu, 12.03.2025 tarihinde <https://www.e-architect.com/aberdeen/his-majestys-theatre> adresinden alındı.
- Aydın, E. (2019). *Mudanya ve Köylerindeki Osmanlı Dönemi Rum Kiliseleri* (Yayın no. 586756) [Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi]. <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp>
- Aydın, M. F. (2024). *Osmanlı Dönemi Rum Ortodoks Kiliselerinin Mimari Özellikleri ve Koruma Önerileri: Bursa Örneği* (Yayın no. 919967) [Doktora Tezi, Maltepe Üniversitesi]. <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp>.
- Bozdağlıoğlu, Y. (2014). TÜRK-YUNAN NÜFUS MÜBADELESİ VE SONUÇLARI. *Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 180(180), 9-32.
- Bozkurt, G. (1996). *Gayrimüslim Osmanlı Vatandaşlarının Hukuki Durumu (1839-1914)*, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
- Hamburg Ticaret Odası, 12.03.2025 tarihinde <https://mimdap.org/mimarlik-dunyasından/behnischten-yeni-koruma-yaklathym/> adresinden alındı.
- ICOMOS, (1975). Amsterdam Bildirgesi. 12.03.2025 tarihinde https://www.icomos.org.tr/Dosyalar/ICOMOSTR_tr0458320001536681780.pdf adresinden alındı.

ICOMOS, (1931). Atina Tüzüğü. 12.03.2025 tarihinde <https://www.icomos.org/en/167-the-athens-charter-for-the-restoration-of-historic-monuments> adresinden alındı.

ICOMOS, (1979). Burra Tüzüğü. 26.01.2025 tarihinde https://www.icomos.org.tr/Dosyalar/ICOMOSTR_en0795934001587381516.pdf adresinden alındı.

ICOMOS, (1972). Carta Del Restauo. 12.03.2025 tarihinde https://ge-ii.com/files/Cartasydocuments/Carta_del_restauo.pdf adresinden alındı.

ICOMOS, (1994). Nara Özgünlük Belgesi. 26.01.2025 tarihinde https://www.icomos.org.tr/Dosyalar/ICOMOSTR_tr0756646001536913861.pdf adresinden alındı.

ICOMOS, (1964). Venedik Tüzüğü. 26.01.2025 tarihinde <https://www.icomos.org/en/participer/179-articles-en-francais/ressources/charters-and-standards/157-thevenice-charter> adresinden alındı.

ICOMOS, (1987). Washington Tüzüğü. 12.03.2025 tarihinde https://www.icomos.org.tr/Dosyalar/ICOMOSTR_tr0627604001536681570.pdf adresinden alındı.

Karaca, Z. (1992). *İstanbul'da 1453 Sonrası İnşa Edilen Kiliseler* (Yayın no. 21145) [Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi]. <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp>.

Kayan, L. E. (2020). *Tarihi Yapılardaki Çağdaş Eklerin Koruma ve Tasarım Bağlamı Üzerine Bir Araştırma* (Yayın no. 647509) [Yüksek Lisans Tezi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi]. <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp>.

Koolhaas, R., & Mau, B. (1995). *Generic city* (p. 1255). Rotterdam: Sikkens Foundation.

Londra Doğa Tarihi Müzesi'nin Yeni Ek Binası: DARWIN CENTER II, 12.03.2025 tarihinde <http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=368&RecID=2431> adresinden alındı.

Moritzburg Museum Extension, 12.03.2025 tarihinde <https://www.archdaily.com/132838/moritzburg-museum-extension-nieto-sobejano-arquitectos> adresinden alındı.

Özkılavuz, B. (2017). *Gemlik Kurşunlu Başmelekler (H. Taxiarchoi) Kilisesi Koruma Önerisi* (Yayın no. 497162) [Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi]. <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp>.

Pekak, S. (2009). Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Gayrimüslim Vatandaşların İmar Faaliyetleri ve Mustafapaşa (Sinasos). *Bilgi*, 51, 171-204.

Stedelijk Müzesi, 12.03.2025 tarihinde <https://www.stedelijk.nl/nl/bezoeken> adresinden alındı.

Şenyurt, O. (2002). *1800-1950 Yılları Arasında İstanbul'da Faaliyet Gösteren Rum Mimarlar* (Yayın no. 128710) [Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi]. <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp>.

Yıldız, E. (2014). *Bursa'daki Bizans Sonrası Hristiyan Dinî Mimarisi* (Yayın no. 359677) [Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi] <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp>.